

УДК 337
ББК 74
DOI 10.24411/2073-3305-2019-10112

Методы педагогического и культурно-нравственного воздействия на обучающихся в Учебном центре МФТИ «Физтех-Потенциал»¹

Methods of Pedagogical, Cultural and Moral Influence on Pupils in the MIPT Training Center “Phystech-Potential”

Максим Александрович ЛАЗАРЕВ,

кандидат педагогических наук, начальник научно-исследовательского отдела ГБПОУ Московской области «Чеховский техникум»

E-mail: humanityspace@gmail.com

Александр Анатольевич ЛАСКИН,

доктор педагогических наук, профессор,
проректор по научной работе Международной академии образования (МАО)

E-mail: al.laskin@yandex.ru

Аннотация. В статье рассматриваются педагогические методики культурно-нравственного воздействия на слушателей и учащихся курсов в Учебном центре МФТИ «Физтех-Потенциал». Проводится анализ интереса молодежи к среде технического и фундаментального образования, с помощью которой в данной области происходит развитие личной культуры, особенно научно-эстетической. Делается попытка разобраться с различными феноменами в данной работе, которые показывают, что посредством учебной среды возможно создать новую почву для воспитания и широкого развития научных идей у подрастающего поколения.

Ключевые слова: профессиональная культура, профессионализм, знания, личностная мотивация, диагностика, культурно-нравственный подход, педагогическое воздействие, социальная культура, школьное образование, научное развитие, педагогическая культура, учебная интеграция, педагогическое сопровождение

Abstract. The article deals with new pedagogical methods of cultural and moral impact on students and students of courses in the MIPT training center “Phystech-Potential”. The analysis of young people’s interest in the environment of technical and fundamental education, with the help of which in this area there is a development of personal culture, especially scientific and aesthetic. An attempt is made to deal with various phenomena in this work, which show, that through the learning environment it is possible to create a new ground for the education and broad development of scientific ideas in the younger generation.

Key words: professional culture, professionalism, knowledge, personal motivation, diagnostics, cultural and moral approach, pedagogical influence, social culture, school education, scientific development, pedagogical culture, educational integration, pedagogical support

В истории и педагогической науке условия и приемы педагогического и культурно-нравственного подхода в развитии личности школьника изучались крайне мало. На наш взгляд, рассмотреть основы теории, методику и организацию социально-куль-

турной деятельности и воспитания нравственности подростков возможно только при правильном методологическом подходе. Чтобы осуществить логически непротиворечивый и концептуальный анализ всего исторического культурно-нравственного наследия, соответствующий

¹ По решению Редакционной коллегии журнала статья публикуется в авторской редакции.

современному процессу развития и обучения подростков, необходимо выработать методологический подход, адекватный состоянию процессов развития личности учащихся школ и лицеев.

В журнале «Потенциал» № 9 за 2018 г. была опубликована статья Н.А. Володковича, в которой приводится высказывание Г.О. Грефа, назвавшего физматшколы «пережитком прошлого». Подобная точка зрения озадачила сообщество преподавателей и учеников. Председатель правления Сбербанка России Герман Оскарович Греф, выступая на VII Московском международном форуме «Открытые инновации» (октябрь 2018 г., Сколково), высказался следующим образом: «В этом мире нужны будут не только математики-программисты, я думаю, их все меньше и меньше нужно будет, поэтому, когда мы пытаемся сказать, что мы сейчас будем развивать специальности «математик» и «программист», мы попадем ровно в такую же ловушку, как у нас было какое-то время назад с юристами и экономистами...».

К сожалению, при некоторых высших школах есть такие «математические» школы, от которых Российскому государству нет никакого толка. В одной из них, насколько нам известно, учатся преимущественно дети нашей «богеми», «элиты». Где только ни работают выпускники этой школы — в США, Израиле, Европе, но только не в России. И школа выдает это за свое достижение! Другие источники сообщают, что немало выпускников наших физматшкол работают на страны Евросоюза и НАТО. Беда в том, что в России пока не разработаны системы по сбережению и дальнейшему развитию своих мозгов и научных центров.

Образование, полученное в Советском Союзе, позволило современной России совершить прорыв в разработке новейших видов вооружений, опередив даже вечного противника — США. Об этом прорыве заявил Президент РФ В.В. Путин в марте 2018 г. Когда в выпусках новостей говорят про комплексы «Авангард», «Кинжал», другие виды оружия, бесконечно удивляешься неиссякаемости научного, интеллектуального и кадрового пласта России. Откуда только берутся у нас такие люди, конструкторы и технологи! Многим понятно — они из рядов возвращенного со школьных лет высоко интеллектуального кадрового потенциала. Делалось и делается это через хорошо поставленную физико-математическую подготовку школьников! В Советском Союзе именно это осуществлялось и осваивалось в условиях обучения посредством психолого-педагогического и культурно-нравственного подхода,

что на данный момент наблюдается и в Учебном центре МФТИ «Физтех-Потенциал».

Анализируя историческую совокупность общественных отношений в развитии нашей страны, мы рассматриваем условия и приемы педагогического и культурно-нравственного подходов в развитии личности школьников, а также методические приемы в деятельности преподавателей как совокупность материально-технических, финансовых и людских ресурсов, функционирующих в границах своей инфраструктуры, но оказывающих влияние на духовную и нравственную жизнь подростков. Элементы педагогического и культурно-нравственного подходов в развитии личности школьников, а также методические приемы в деятельности преподавателей в условиях дополнительного образования на практике применяются в Учебном центре «Физтех-Потенциал».

Так, в дни школьных каникул Учебный центр «Физтех-Потенциал» при Московском физико-техническом институте (МФТИ) проводит Зимнюю, Весеннюю и Летнюю школы для учащихся 1-х — 11-х классов, проявляющих интерес к науке и предпочитающих умное времяпрепровождение в хорошей компании. Учебные занятия проводятся в центре города в Московском корпусе МФТИ. Здесь подростки занимаются математикой и естественными науками, выполняют исследовательские проекты, ходят на экскурсии и мастер-классы, решают курсовые задачи сезонной школы МФТИ.

На базе Учебного центра издается ежемесячный журнал «Потенциал», с которым сотрудничают лучшие педагоги-методисты России, ведущие ученые естественно-математического цикла, преподаватели вузов, организаторы олимпиадного движения, а также рядовые учителя и старшеклассники, увлеченные наукой. Журнал всегда открыт для новых интересных публикаций.

Основная задача издания — повышение знаний школьников по естественно-математическим дисциплинам. Материалы журнала помогают старшеклассникам при подготовке к ЕГЭ и поступлению в вузы соответствующего профиля. На страницах журнала можно найти самую разнообразную информацию. В рубрике «Загадочный мир» даются разгадки и научные объяснения некоторых явлений природы. Рубрика «ЕГЭ» посвящена разбору заданий различного уровня и способов их решения, рубрика «Олимпиады» — материалам по предметным олимпиадам, рубрика «Наука программирования» — основам информатики и программирования и обзорам основных языков программирования. Отдельные руб-

рики освещают историю научных открытий, увлекательные эксперименты.

В Учебном центре «Физтех-Потенциал» на занятиях и лекциях для школьников анализируются ошибки, наиболее часто встречающиеся при выполнении учащимися исследовательских работ по математике, физике, информатике. Детально разбираются по олимпиадные задания по химии, математике, физике, информатике.

На основе приемов педагогического и культурно-нравственного подхода к развитию обучающихся в Учебном центре «Физтех-Потенциал» с использованием простых примеров разъясняются фундаментальные особенности математики. Педагог Наталья Александровна Курдюмова, зная трудности и недостатки преподавания школьной математики, старается содействовать их устранению, а также преодолению негативных тенденций, в частности, непонимания того, что изучение математики, побуждающей развитие мышления у молодых людей, важно для каждого школьника, независимо от его будущей специальности.

Историко-педагогический подход в развитии личности школьников в условиях начала ими научной деятельности ценен тем, что связан с практикой его применения в конкретном историческом и временном исследовании, в частности, при изучении взаимодействия различного рода естественных и точных наук и ценностных ориентаций. Обращает на себя внимание специфический аспект исторического подхода к теории, методике и организации научно-педагогической деятельности, предполагающей комплексное и взаимосвязанное рассмотрение общественных и личностных характеристик учащихся школ, обуславливающих ценностное понимание развития личности подростков. Все это обогащает исторический и научный процесс развития личности подростков, так как этот процесс реализуется через формационно-стадиальные типы развития молодых людей, которые представляют собой систему, отвечающую определенному уровню научного, материального и духовного производства. Характеристика развития личности учащихся в условиях исторической, научной и культурной деятельности нашего общества дополняется этническими и локальными (региональными) признаками.

Формационно-стадиальные характеристики развития личности у подростка в школьных условиях располагаются по исторической горизонтали (диахрония), тогда как этнические региональные особенности составляют вертикаль (син-

хрония) и реализуются как совокупность устойчивых норм, ценностей, традиций и специфических инноваций. Для всестороннего исторического и культурно-нравственного подхода развития школьников наиболее привлекательна простая система жизни, предполагающая повторение основных факторов через одинаковые интервалы времени, т.е. то, что обычно называется собственным регулятором развития.

Раньше учеба для человека заканчивалась выпуском из вуза. Сейчас же необходимо постоянно получать новые знания. Если приложить к этому немного усилий, учебу из трудной задачи можно превратить в приятный и по-настоящему полезный опыт. Для этого необходимо уметь применять *правила развития*, которые на практике используются в Учебном центре МФТИ «Физтех-Потенциал»:

- концентрироваться на значимых знаниях;
- писать и вести конспекты;
- выбирать решение главной задачи;
- составлять и вести план учебы и работы;
- проявлять активность в выборе решений;
- вовремя делать перерывы и отдыхать;
- создавать комфортные и устойчивые условия для учебы;
- определить лучший канал получения информации;
- избавиться от лишней и ненужной информации;
- использовать новые знания на практике.

Подростки на деле хорошо умеют различать важное и неважное. Если поступившая информация не получила должного внимания или не вызвала сильный эмоциональный отклик, она отправляется на полку как «не особенно нужная» и быстро забывается. Чтобы этого не произошло, стоит максимально концентрироваться на значимых знаниях. Вдумчиво читать книги, сосредоточиться на том, что говорит лектор, который ведет профильный предмет, выключить смартфон и другие гаджеты, не отвлекаться. Только в таком случае с большей вероятностью можно запомнить, о чем идет речь.

Необходимо бросить все силы на то, чтобы не забыть нужную информацию, и все равно часть неизбежно ускользнет, причем сразу. Чем больше пройдет времени, тем меньше школьник запомнит, и в конечном итоге в голове останутся только самые яркие и важные моменты. Но если вы делаете конспекты, то всегда сможете обратиться к ним и быстро освежить знания. К тому же, когда вы записываете, то как бы второй раз получаете ту же самую информацию и благодаря этому запоминаете еще лучше. Некото-

рые преподаватели в вузах требуют вести записи, но такая техника отлично работает для любого типа информации. Можно конспектировать книги, учебники, вебинары и т.д. Тогда даже спустя какое-то время не придется их перечитывать или пересматривать в поисках отдельного пункта.

В настоящее время умение работать в условиях многозадачности выделяется как преимущество. Если школьник пытается переключаться между подготовкой к экзамену, чтением книги, чатом с другом и просмотром видео, то больше времени и сил он потратит на смену видов деятельности, чем на саму учебу или отдых. В действительности лучше сконцентрироваться на одном деле, завершить его и только потом переходить к другому. Только так можно вникнуть в суть поставленной задачи и хорошо ее выполнить. Более того, если подросток перестанет хвататься за все сразу, то исчезнет ощущение вечной спешки и нехватки времени. Скорее всего, он вполне сможет делать необходимую работу, продвигаясь к цели постепенно.

Большинство школьников и студентов начинают учиться лишь непосредственно перед экзаменами или контрольными. Иногда это вынужденная необходимость, об эффективности занятий в таком случае говорить не приходится. Чтобы учащийся действительно запомнил нужную информацию, стоит составить график учебы с определенным количеством часов и перерывов. В целях завершения дела к конкретному сроку это позволит тщательнее изучить предмет и лучше запомнить все необходимое. Если подросток изучает материал самостоятельно, то план поможет начать работать серьезно и даст дополнительную мотивацию.

Для продуктивной работы и учебы необходимо давать себе отдохнуть. Бывает, что времени на то, чтобы выучить большой объем информации, совсем нет, но даже в этом случае небольшие паузы, позволяющие мозгу на время переключиться, окажутся полезнее, чем непрерывная зубрежка. В противном случае ученик быстро устанет и, несмотря на прилагаемые усилия, не сможет запомнить даже самое простое.

Во время учебы нельзя ограничивать учащихся прослушиванием лекций и выполнением домашних заданий. Если возникают вопросы, надо не стесняясь их задавать, высказывать свою точку зрения, участвовать в дискуссиях. Это, с одной стороны, поможет лучше усвоить материал, с другой — даст возможность больше узнать о предмете. Хорошие преподаватели любят, когда ученики интересуются предметом,

и скорее всего, подростковая активность и заинтересованность вдохновит их подробнее остановиться на интересных вопросах, выйдя за рамки курса и стандартной информации из учебников.

Хорошо организованное, удобное учебное пространство также значительно повышает продуктивность учебы. Необходимо обустроить место, предназначенное исключительно для занятий. Оно должно быть максимально удобным, все необходимые материалы должны быть под рукой, а все лишнее и отвлекающее, наоборот, — убрать. Попросить близких или соседей, договориться с ними, чтобы они не отвлекали во время учебы или работы. Регулярные занятия на одном и том же месте постепенно создают устойчивые ассоциации с учебой, и вскоре учащиеся будут автоматически настраиваться на рабочий лад.

Существует несколько способов и приемов получения информации. Разным людям подходят разные каналы. Кто-то лучше запоминает, слушая преподавателя, кто-то, наоборот, читая тексты по теме. И пусть обычно мы не выбираем способ получения знаний, все же стоит знать о своих особенностях. Например, если легче воспринимать информацию визуально, можно записывать лекцию, тем самым переводя ее в текстовый формат. Если же ученик лучше воспринимает на слух, то можно обсудить прочитанную статью с друзьями или найти аудиоверсию книги.

Во время учебы постараться отключить интернет, а смартфон перевести в беззвучный режим. Даже мелкие отвлекающие факторы способны сбить учебный настрой и вывести учащегося из режима продуктивной работы.

При напряженной подготовке, например во время сессии или контрольных занятий, полезно перейти в «режим экономии энергии». Разум подростка и так усиленно работает, и лишняя информация может только засорить его. Надо попробовать «исчезнуть» на время из социальных сетей или хотя бы перестать читать ленту новостей, а на сообщения отвечать в строго отведенное время. Также необходимо перестать слушать новости и смотреть телевизор. Такая «информационная гигиена» позволяет ученику освободить память для более важных данных.

Чтобы полученные знания навсегда остались у школьника, недостаточно один раз хорошо все выучить. Информация, которую он использует, с течением времени уходит из активной памяти в пассивную, откуда ее уже не так просто достать. Чтобы не потерять хватку, необходимо

не только запоминать, но и использовать новые знания на практике. Если же полученные знания сугубо теоретические, можно вести дискуссии с одноклассниками, сокурсниками и друзьями, пересматривать конспекты, читать или даже писать статьи по выученной теме.

Объект и субъект воспитания являются тем фундаментом, на котором основывается как обучение, так и формирование личностных качеств в жизненном и культурно-нравственном развитии. Вот почему первостепенной задачей в учреждениях образования являются развитие и поддержание высокой творческой активности, трудовой и нравственно-эстетической деятельности, чтобы не столько дать образование и воспитание, сколько развить способности у личности к самообразованию и самовоспитанию, воспитать человека, способного создавать собственную жизнь, способного к историческому самоопределению.

Правильно поставленный процесс воспитания с использованием приемов педагогического и культурно-нравственного подходов в Учебном центре МФТИ «Физтех-Потенциал» есть не что иное, как умелое внутреннее стимулирование активности растущей личности учащегося в работе над собой, побуждение ее к собственному

развитию и совершенствованию в различном возрасте. Таким образом, условия и приемы педагогического и культурно-нравственного подхода в Учебном центре МФТИ «Физтех-Потенциал» развивают и совершенствуют у ребят лучшие культурные и личностные качества.

Список литературы

1. *Жарков А.Д.* Теория, методика и организация социально-культурной деятельности: Учебник. М., 2012.
2. *Лазарев М.А.* Формирование художественной культуры в профессиональном становлении современного педагога. М.: МАО; Даугавпилс: ДУ, 2016.
3. *Ласкин А.А.* Развитие общественного самоуправления в воспитании молодежи и старшеклассников: деятельностный подход // Гуманитарное пространство. Международный альманах. Т. 4. №. 4. 2014. С. 449—460.
4. *Ласкин А.А., Подвойский В.П., Мирзоева И.А.* Соотношение конструктивных и деструктивных тенденций развития в процессе профессионального становления специалиста // Гуманитарное пространство. Международный альманах. Т. 4. №. 5. 2015. С. 718—723.